

*School adaptation, emotional development, and social integration among
afghan refugee adolescents: a psychoeducational case study*

AUTORA

Ángela Fernández
Hernández¹

<https://orcid.org/0009-0000-5912-1577>

Recibido: 22/01/2026

Revisado: 30/04/2026

Aceptado: 10/06/2026

Publicado: 03/07/2026

OPEN ACCESS

Resumen: el presente estudio analiza la experiencia de adaptación escolar, social y emocional de dos adolescentes afganos refugiados residentes en España desde una perspectiva psicopedagógica. El objetivo principal consiste en comprender los factores que influyen en su proceso de integración educativa y social tras una experiencia de migración forzada, identificando tanto las barreras como los elementos facilitadores presentes en su trayectoria. Para ello, se adopta una metodología cualitativa basada en un estudio de caso, utilizando entrevistas semiestructuradas realizadas a los dos adolescentes y a su madre, antigua docente refugiada. El análisis de la información permitió identificar cuatro dimensiones fundamentales: la migración forzada como experiencia de ruptura biográfica y emocional, la barrera lingüística como principal obstáculo para la adaptación, el papel de la escuela como espacio de acogida e inclusión y la relevancia de la resiliencia familiar en la reconstrucción de proyectos de vida. Los resultados muestran que las dificultades relacionadas con el idioma condicionan significativamente la integración académica y social, mientras que el apoyo familiar, la implicación del profesorado y la construcción progresiva de relaciones de amistad actúan como factores protectores. Se concluye que la adaptación de los alumnos refugiados constituye un proceso complejo y multidimensional que requiere respuestas educativas integrales orientadas a favorecer la inclusión, el bienestar emocional y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad escolar.

Palabras clave: migración forzada; refugiados; inclusión educativa; adaptación escolar; resiliencia.

Abstract: this study examines the school, social, and emotional adaptation experiences of two Afghan refugee adolescents living in Spain from a psychoeducational perspective. The main objective is to understand the factors influencing their educational and social integration following a forced migration experience, identifying both the barriers they face and the elements that facilitate their adaptation. To achieve this, a qualitative case study design was adopted, using semi-structured interviews conducted with the two adolescents and their mother, a former refugee teacher. The analysis identified four key dimensions: forced migration as an experience of biographical and emotional disruption, language barriers as the main obstacle to adaptation, the role of the school as a space for inclusion and support, and the importance of family resilience in rebuilding life projects. The findings indicate that language-related difficulties significantly affect both academic and social integration, whereas family support, teacher involvement, and the gradual development of friendships act as protective factors. The study concludes that the adaptation of refugee pupils is a complex and multidimensional process that requires comprehensive educational responses aimed at promoting inclusion, emotional well-being, and a sense of belonging within the school community.

Keywords: forced migration; refugees; educational inclusion; school adaptation; resilience.

¹ Voluntaria de Cruz Roja Española en programas de inclusión social (soledad y aislamiento, y colectivos vulnerables). España. angelafernandezh07072013@gmail.com

1.-Introducción

La migración forzada, constituye uno de los fenómenos sociales más relevantes del siglo XXI y plantea importantes desafíos para los sistemas educativos de los países de acogida. Más allá del desplazamiento geográfico, esta experiencia implica una ruptura profunda de los vínculos familiares, sociales, culturales y escolares, cuyas consecuencias inciden directamente en el bienestar emocional, los procesos de aprendizaje y la adaptación de niños y adolescentes. En este contexto, la escuela adquiere una función estratégica, no solo como espacio de adquisición de conocimientos, sino también como entorno de acogida, socialización e integración que puede favorecer la construcción de un nuevo sentido de pertenencia. La presencia creciente de alumnado con experiencias migratorias, ha incrementado el interés por comprender los factores que condicionan su inclusión educativa. Sin embargo, buena parte de las investigaciones se han centrado en indicadores generales de integración o rendimiento académico, mientras que las vivencias subjetivas de los propios adolescentes continúan recibiendo una atención limitada. Comprender cómo interpretan su trayectoria educativa, cómo experimentan los procesos de socialización escolar y qué significado atribuyen a sus experiencias de adaptación resulta fundamental para diseñar respuestas educativas ajustadas a sus necesidades reales.

Desde esta perspectiva, la presente investigación analiza las experiencias de aprendizaje, socialización escolar y desarrollo emocional de adolescentes refugiados afganos residentes en España, prestando especial atención a los factores que influyen en su integración académica y social. El estudio, adopta una aproximación psicopedagógica centrada en la comprensión de las trayectorias individuales y de los procesos que intervienen en la adaptación al contexto educativo de acogida. Para ello, se emplea la metodología de estudio de caso mediante entrevistas en profundidad realizadas a dos adolescentes que han vivido procesos de desplazamiento forzoso, lo que permite explorar con detalle dimensiones emocionales, sociales y educativas que difícilmente podrían identificarse a través de enfoques exclusivamente cuantitativos.

La relevancia de este objeto de estudio, se sustenta en la necesidad de comprender las implicaciones educativas derivadas de la migración forzada. Los adolescentes refugiados suelen enfrentarse a barreras lingüísticas, diferencias culturales, interrupciones en sus trayectorias académicas y experiencias asociadas a la pérdida, el desarraigo o la incertidumbre. Estas circunstancias pueden afectar tanto al rendimiento escolar como a la construcción de relaciones sociales significativas dentro del entorno educativo. Al mismo tiempo, numerosos jóvenes desarrollan estrategias de adaptación y resiliencia que les permiten afrontar con éxito los retos derivados de su situación, convirtiéndose en agentes activos de su propio proceso de integración.

La literatura especializada, ha señalado que la inclusión educativa de estudiantes refugiados requiere superar enfoques pedagógicos homogéneos y avanzar hacia prácticas más sensibles a la diversidad cultural y emocional del alumnado. En este sentido, diferentes investigaciones destacan la importancia de considerar las experiencias previas de los estudiantes, proporcionar apoyos específicos y generar entornos escolares capaces de reconocer sus necesidades particulares. La atención a la diversidad lingüística, la flexibilidad curricular, el acompañamiento psicoemocional y la formación docente en competencias interculturales aparecen como elementos fundamentales para favorecer una inclusión efectiva.

Entre los factores que han mostrado una especial influencia en la adaptación escolar, destaca el sentido de pertenencia. Diversos estudios indican que sentirse aceptado, reconocido y valorado dentro de la comunidad educativa actúa como un importante factor protector frente a situaciones de vulnerabilidad emocional. Por el contrario, las

experiencias de discriminación, exclusión o aislamiento pueden dificultar la integración y aumentar los riesgos psicosociales. La escuela se configura, por tanto, como un espacio decisivo para la construcción de relaciones positivas, el fortalecimiento de la identidad personal y el desarrollo de competencias sociales que favorezcan la participación activa del alumnado.

La integración educativa tampoco depende exclusivamente de las características individuales de los estudiantes. Las condiciones del contexto escolar, las relaciones con el profesorado, la implicación familiar, la disponibilidad de recursos de apoyo y las políticas educativas implementadas desempeñan un papel igualmente relevante. La evidencia científica señala que los entornos educativos que promueven la participación, el trabajo colaborativo y el acompañamiento multidisciplinar ofrecen mayores oportunidades para el desarrollo académico y personal del alumnado migrante y refugiado. Del mismo modo, la existencia de prácticas culturalmente sensibles contribuye a fortalecer la resiliencia educativa y a consolidar expectativas positivas respecto al futuro académico y profesional.

En el caso específico de los adolescentes afganos, la investigación previa ha identificado obstáculos adicionales relacionados con factores socioculturales, económicos y con determinados estereotipos asociados a su condición migratoria. Estas circunstancias pueden limitar sus oportunidades de participación plena dentro del sistema educativo y dificultar la construcción de proyectos personales de futuro. Analizar sus experiencias desde una perspectiva psicopedagógica permite comprender con mayor profundidad la interacción entre emociones, aprendizaje, identidad, resiliencia y socialización, aportando una visión integral de los procesos que intervienen en su adaptación escolar.

La contribución de esta investigación, radica precisamente en la posibilidad de visibilizar las voces y experiencias de adolescentes que han vivido situaciones de desplazamiento forzoso, generando conocimiento útil para la práctica educativa. La comprensión de los factores que facilitan o dificultan la integración escolar puede servir de base para el diseño de estrategias de acompañamiento emocional, programas de apoyo académico y acciones orientadas a fortalecer la inclusión educativa. De este modo, el estudio pretende aportar evidencias que contribuyan al desarrollo de entornos escolares más equitativos, sensibles a la diversidad y capaces de responder de manera efectiva a las necesidades de un alumnado cuya trayectoria vital se encuentra marcada por experiencias de movilidad forzada y reconstrucción personal.

2.-Marco teórico

2.1.-Migración forzada y adolescencia refugiada

La migración forzada, constituye una de las principales problemáticas humanitarias contemporáneas y afecta de manera especial a la infancia y la adolescencia. A diferencia de la migración voluntaria, motivada generalmente por razones económicas o educativas, este tipo de desplazamiento se produce como consecuencia de conflictos armados, persecuciones, violaciones de derechos humanos o situaciones de violencia que limitan significativamente la capacidad de decisión de las personas afectadas. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2024), más de 123 millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente a finales de 2024, una cifra que evidencia la magnitud y persistencia de este fenómeno a escala mundial. Desde una perspectiva conceptual, Sánchez Poveda (2023) señala que la migración forzada engloba tanto a quienes se desplazan dentro de las fronteras de su país como a quienes las atraviesan en busca de protección internacional. Esta realidad responde a causas

complejas e interrelacionadas donde confluyen factores políticos, económicos, sociales y ambientales. En consecuencia, el desplazamiento no puede entenderse únicamente como un cambio geográfico, sino como una experiencia vital que altera profundamente las trayectorias personales, familiares y educativas de quienes la experimentan.

Diversos autores han destacado que, los menores refugiados se enfrentan a una acumulación de factores de vulnerabilidad asociados a la interrupción de sus procesos educativos, la pérdida de referentes afectivos y la necesidad de adaptarse a nuevos contextos socioculturales. Gomes dos Santos Dantas et al. (2023) describen esta situación mediante el concepto de duelo migratorio, entendido como un proceso de adaptación derivado de la ruptura con el entorno de origen y de la pérdida de vínculos familiares, culturales y sociales significativos. Cuando las condiciones de acogida resultan desfavorables, este proceso puede generar dificultades emocionales relevantes, entre ellas ansiedad, tristeza persistente o síntomas depresivos.

La literatura especializada, coincide en señalar que la exposición a experiencias traumáticas previas al desplazamiento incrementa el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. En este sentido, ACNUR (2021) identifica el estrés postraumático como una de las consecuencias más frecuentes entre los menores que han vivido situaciones de violencia, persecución o separación forzada, manifestándose mediante dificultades de concentración, irritabilidad o retraimiento social. Del mismo modo, Cheddadi El Haddad (2025) subraya que factores como la violencia, la precariedad económica o la ausencia de redes de apoyo incrementan la vulnerabilidad de estos jóvenes, mientras que la estabilidad educativa, el acompañamiento familiar y la existencia de apoyos comunitarios actúan como elementos protectores.

El caso de Afganistán, constituye uno de los ejemplos más representativos de desplazamiento prolongado. Según Guedes Ferreyros (2023), décadas de conflicto armado, inestabilidad política y vulneración sistemática de derechos fundamentales han provocado importantes movimientos migratorios hacia países limítrofes y hacia Europa. Como consecuencia, numerosos adolescentes afganos han debido reconstruir sus trayectorias educativas y personales en contextos culturales distintos, enfrentándose simultáneamente a procesos de adaptación lingüística, social y emocional.

2.2. Desarrollo emocional, identidad y resiliencia en contextos de desplazamiento

La adolescencia constituye una etapa especialmente sensible desde el punto de vista emocional, debido a los profundos cambios cognitivos, sociales y personales que tienen lugar durante este periodo. Cuando estas transformaciones coinciden con experiencias migratorias complejas, los desafíos asociados al desarrollo pueden intensificarse considerablemente. Martínez Matheus y Polanco Arias (2022) destacan que los procesos migratorios, suelen implicar modificaciones significativas en las dinámicas familiares, incluyendo separaciones prolongadas, reorganizaciones del núcleo familiar y cambios en los vínculos afectivos. Estas circunstancias pueden generar sentimientos de tristeza, incertidumbre, soledad o abandono, afectando al bienestar psicológico de niños y adolescentes.

La construcción de la identidad, ocupa un lugar central durante esta etapa evolutiva. Desde la perspectiva psicosocial de Erikson (1988), la adolescencia se caracteriza por un proceso de exploración identitaria mediante el cual la persona busca integrar sus experiencias y construir una imagen coherente de sí misma. En el caso de los jóvenes refugiados, este proceso puede verse condicionado por la coexistencia de referentes culturales diversos y por la necesidad de negociar continuamente entre la cultura de origen y la cultura de acogida. Sanchís Niclós (2025) señala que, muchos adolescentes

migrantes, experimentan tensiones derivadas de la convivencia entre diferentes sistemas de valores, así como procesos de etiquetado social basados en factores étnicos, culturales o religiosos. Estas experiencias pueden generar sentimientos de extranjerización y dificultar la construcción de un sentido estable de pertenencia.

La autoestima y la autoimagen, también desempeñan un papel fundamental en la adaptación emocional. Según Buitrago y Sáenz (2021), las emociones y las experiencias sociales influyen directamente en la valoración que los adolescentes realizan de sí mismos. Cuando predominan experiencias positivas de aceptación y reconocimiento, la autoestima tiende a fortalecerse. Por el contrario, la discriminación, la exclusión o la inseguridad pueden favorecer percepciones negativas sobre la propia identidad. La teoría del apego de Bowlby (1998) aporta una explicación complementaria para comprender las consecuencias emocionales de los procesos migratorios. Este autor sostiene que los vínculos establecidos con las figuras de referencia constituyen la base sobre la que se desarrolla la seguridad emocional. Cuando estos vínculos se ven alterados por procesos de separación o desplazamiento, pueden aparecer dificultades relacionadas con la regulación emocional, la confianza interpersonal o la adaptación social.

No obstante, la experiencia migratoria no debe interpretarse exclusivamente desde una perspectiva de vulnerabilidad. Numerosos estudios han puesto de manifiesto la capacidad de muchos adolescentes para desarrollar estrategias adaptativas eficaces frente a situaciones adversas. En este sentido, Meza Cueto y Trejos-Herrera (2023) conciben la resiliencia como un proceso dinámico que surge de la interacción entre los recursos personales y las condiciones del entorno. La evidencia disponible, muestra que factores como el apoyo familiar, las relaciones positivas con iguales y docentes, la existencia de expectativas académicas elevadas y la participación en programas de acompañamiento socioemocional favorecen el desarrollo de respuestas resilientes. Lynnebakke y de Wal Pastoor (2020) observaron que numerosos adolescentes refugiados mantenían aspiraciones educativas elevadas a pesar de las dificultades derivadas del desplazamiento, utilizando dichas expectativas como motor para su adaptación académica y social.

2.3. Escuela, socialización e inclusión educativa

La escuela, constituye uno de los principales espacios de socialización durante la infancia y la adolescencia. Para los alumnos refugiados, además, representa uno de los primeros escenarios de contacto continuado con la sociedad de acogida, desempeñando un papel fundamental en los procesos de integración social, aprendizaje lingüístico y construcción de nuevas redes relacionales. La creciente diversidad cultural presente en los sistemas educativos europeos, ha convertido la inclusión del alumnado migrante en una prioridad educativa. En España, la presencia de alumnos de origen extranjero ha experimentado un incremento sostenido durante las últimas décadas, transformando progresivamente la realidad de las aulas (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2025). Esta situación plantea importantes desafíos relacionados con la atención a la diversidad lingüística, cultural y educativa.

Rodríguez-Izquierdo y Antolínez-Domínguez (2023) señalan que una de las principales dificultades para el alumnado recién llegado, radica en las barreras idiomáticas, las cuales pueden limitar inicialmente la participación en las actividades escolares y dificultar la construcción de relaciones con sus compañeros. Sin embargo, la integración educativa trasciende la mera adquisición de competencias lingüísticas y requiere la creación de entornos escolares que favorezcan el reconocimiento, la participación y el sentido de pertenencia. Desde la teoría del aprendizaje social, Bandura (1986) explica que gran parte de los comportamientos y valores se adquieren mediante la observación de modelos

presentes en el entorno. Aplicado al contexto escolar, esto implica que las interacciones cotidianas entre iguales y con el profesorado influyen directamente en la construcción de actitudes inclusivas o excluyentes. La socialización intercultural se desarrolla precisamente a través de estas experiencias diarias, donde los alumnos aprenden formas de convivencia, cooperación y respeto hacia la diversidad.

La literatura reciente destaca que el sentido de pertenencia escolar, constituye uno de los factores más relevantes para el bienestar y el éxito académico del alumnado refugiado. Stathopoulou et al. (2025) identifican este sentimiento como un importante factor protector frente a la vulnerabilidad emocional, mientras que las experiencias de discriminación incrementan significativamente los riesgos psicosociales. En este contexto, la inclusión educativa exige superar enfoques centrados exclusivamente en la adaptación del alumno al sistema escolar. Olmos Alcaraz y Lastres Aguilar (2022) defienden una concepción de la inclusión basada en la transformación de las prácticas institucionales y curriculares para responder adecuadamente a la diversidad presente en las aulas. Desde esta perspectiva, la diversidad deja de entenderse como una dificultad para convertirse en una oportunidad de enriquecimiento colectivo.

Las investigaciones desarrolladas por Boussif et al. (2024) muestran que metodologías activas como el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje basado en proyectos, favorecen la interacción entre alumnos de diferentes procedencias y contribuyen a reducir barreras comunicativas y sociales. Del mismo modo, la coordinación entre profesorado, orientadores, familias y agentes comunitarios resulta esencial para construir redes de apoyo capaces de responder a las necesidades académicas, emocionales y sociales de este alumnado. Así, la adaptación escolar de los alumnos refugiados debe abordarse desde una perspectiva psicopedagógica integral que contemple simultáneamente las dimensiones académica, emocional y social. La inclusión efectiva no depende exclusivamente del esfuerzo individual del alumno, sino de la capacidad de la escuela para generar contextos de aprendizaje donde todos los miembros de la comunidad educativa se sientan reconocidos, valorados y partícipes de un proyecto común.

3.-Metodología

La presente investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, considerado especialmente adecuado para analizar fenómenos complejos vinculados a las experiencias subjetivas y a los significados construidos por las personas en interacción con su contexto. Desde esta perspectiva, la realidad social se entiende como una construcción dinámica e interpretativa, lo que permite profundizar en la experiencia emocional, educativa y social de adolescentes refugiados desde su propia visión y la de su entorno más próximo. Como señala Calle Mollo (2023), la investigación cualitativa prioriza la comprensión profunda de los fenómenos frente a la generalización de resultados, favoreciendo el análisis de procesos, contextos y experiencias particulares.

El diseño adoptado corresponde a un estudio de caso, una de las estrategias metodológicas más utilizadas dentro de la investigación cualitativa, cuando se pretende comprender un fenómeno en profundidad y en su contexto real. La elección de este diseño, responde al interés por analizar las experiencias de dos adolescentes afganos refugiados escolarizados en España, considerando las particularidades de sus trayectorias vitales y educativas. Arroyo Rodríguez et al. (2023) destacan que la selección de casos debe responder a su capacidad para aportar conocimiento sobre problemáticas relevantes y escasamente exploradas, mientras que Calle Mollo (2023) subraya que este tipo de estudios permite integrar múltiples dimensiones contextuales y comprender la complejidad de los

fenómenos sociales desde una perspectiva holística. Con el propósito de ofrecer una visión sintética del diseño metodológico empleado, la Tabla 1 resume las principales características de la investigación.

Tabla 1.

Síntesis del diseño metodológico

Elemento	Descripción
Enfoque metodológico	Investigación cualitativa
Diseño	Estudio de caso
Participantes	Dos adolescentes afganos refugiados escolarizados en España y su madre, tutora legal y antigua docente refugiada
Técnica de recogida de información	Entrevistas semiestructuradas
Número de entrevistas	Dos
Duración aproximada	Entre 30 y 45 minutos por entrevista
Registro de datos	Grabación en audio y transcripción literal
Estrategia de análisis	Lectura exhaustiva, identificación de temas interpretativos y contraste con el marco teórico
Criterios éticos	Consentimiento informado, confidencialidad, anonimización y protección de datos

Nota. Tabla de elaboración propia (2026).

La recogida de información, se realizó mediante entrevistas cualitativas semiestructuradas. Esta técnica permite acceder a las percepciones, experiencias y significados atribuidos por los participantes a los fenómenos estudiados, manteniendo un equilibrio entre la orientación temática del investigador y la flexibilidad necesaria para explorar cuestiones emergentes. Según Mijangos Fuentes (2023), la entrevista cualitativa constituye una conversación con propósito investigativo destinada a comprender las experiencias vividas desde la perspectiva de quienes las protagonizan. La elaboración del guion de entrevista siguió las recomendaciones metodológicas propuestas por Mijangos Fuentes (2023), organizando las preguntas desde aspectos generales hacia cuestiones más específicas. Los temas abordados incluyeron la experiencia escolar en España, las emociones asociadas al proceso migratorio, las barreras encontradas durante la adaptación y la percepción del apoyo recibido tanto dentro como fuera del contexto educativo. La naturaleza semiestructurada del instrumento permitió profundizar en aquellos aspectos que surgieron espontáneamente durante la conversación y que resultaban relevantes para los objetivos de la investigación.

Durante el desarrollo de las entrevistas se prestó especial atención a la dimensión relacional propia de la investigación cualitativa. Más allá del contenido verbal, se consideraron elementos comunicativos como silencios, gestos, entonaciones y expresiones emocionales, entendidos como componentes relevantes para la comprensión de las experiencias narradas. De acuerdo con Mijangos Fuentes (2023), la generación de un clima de confianza, empatía y escucha activa constituye una condición indispensable para favorecer la participación y obtener información significativa. Del mismo modo, se incorporó una actitud reflexiva por parte del investigador, reconociendo la influencia que los propios posicionamientos, expectativas y experiencias pueden ejercer sobre el proceso de interacción e interpretación de los datos. Las entrevistas se realizaron en un entorno tranquilo y privado que garantizara la comodidad de los participantes. La primera entrevista se llevó a cabo con la madre y tutora legal de los menores, mientras que la

segunda se realizó conjuntamente con ambos adolescentes, atendiendo a su preferencia expresa. En todos los casos se obtuvo autorización previa para la grabación en audio, facilitando posteriormente la transcripción literal del contenido.

El análisis de la información, se desarrolló a partir de las transcripciones obtenidas. Siguiendo las orientaciones de Grande Ratti et al. (2024), se realizó una lectura reiterada y exhaustiva del material recopilado, con el fin de identificar patrones, significados recurrentes y temas emergentes relacionados con los objetivos del estudio. Posteriormente, se seleccionaron los fragmentos más representativos para su incorporación al análisis mediante verbatims, preservando la fidelidad de las narraciones y garantizando su adecuada contextualización. Este procedimiento, permitió construir categorías interpretativas y contrastarlas con los planteamientos teóricos desarrollados en la literatura científica revisada.

En relación con los aspectos éticos, la investigación se ajustó a los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía descritos por Grande Ratti et al. (2024). La participación fue completamente voluntaria y se garantizó el derecho de los participantes a retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencia alguna. Dado que la investigación involucraba a menores de edad en situación de especial vulnerabilidad, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de la madre y tutora legal antes del inicio del trabajo de campo. La confidencialidad de la información se protegió mediante la utilización de pseudónimos, y la eliminación de cualquier dato que pudiera permitir la identificación de los participantes. Aunque la investigación cualitativa dificulta garantizar un anonimato absoluto, se adoptaron medidas orientadas a minimizar cualquier riesgo potencial. Las grabaciones fueron destruidas una vez completado el proceso de transcripción y los documentos resultantes, se almacenaron sin información personal identificativa, siguiendo las recomendaciones éticas vigentes para investigaciones desarrolladas con poblaciones vulnerables.

4.-Análisis y discusión

4.1.-El desplazamiento forzado como ruptura biográfica y emocional

Los testimonios recogidos, evidencian que la experiencia migratoria de la familia no puede entenderse únicamente como un cambio de residencia, sino como una ruptura profunda de su trayectoria vital, marcada por acontecimientos traumáticos que alteraron de forma radical su proyecto de vida. Antes de abandonar Afganistán, la madre desempeñaba funciones docentes y directivas dentro del sistema educativo, circunstancia que le otorgaba reconocimiento profesional y estabilidad personal. Sin embargo, el progresivo deterioro de la situación política y social, unido al asesinato de uno de sus hijos, generó un escenario de inseguridad que hizo inviable la permanencia de la familia en el país. La afirmación de la madre, quien señala que ya había perdido a un hijo y que no podía continuar viviendo allí, refleja con claridad el carácter forzado de una decisión que estuvo motivada por la necesidad de proteger la integridad física y emocional del resto de los miembros de la familia.

Esta experiencia coincide con los planteamientos de ACNUR (2024), que identifica la violencia, la persecución y la inseguridad como algunos de los principales factores que explican los desplazamientos forzados contemporáneos. Del mismo modo, los resultados respaldan las aportaciones de Gomes dos Santos Dantas et al. (2023), quienes describen el duelo migratorio como un proceso complejo asociado a la pérdida simultánea de referentes familiares, culturales, lingüísticos y sociales. En el caso analizado, la salida de Afganistán supuso la interrupción de una vida construida durante años y la necesidad de

afrontar un proceso de reconstrucción personal en un contexto completamente desconocido.

La separación temporal entre padres e hijos durante el proceso migratorio, constituye otro elemento especialmente significativo. La incertidumbre vivida por la madre durante ese periodo, marcada por el desconocimiento acerca de la situación de los menores, intensificó el impacto emocional derivado del desplazamiento y reforzó la sensación de vulnerabilidad descrita en la literatura especializada. Estos hallazgos se encuentran en consonancia con lo señalado por Guedes Ferreyros (2023), quien sostiene que los conflictos prolongados, como el caso afgano, generan efectos que trascienden el desplazamiento físico y afectan profundamente a las relaciones familiares, a la estabilidad emocional y a las expectativas de futuro de las personas afectadas.

4.2.-La barrera lingüística como principal obstáculo para la adaptación

Uno de los hallazgos más consistentes del estudio, es el papel central que desempeña el idioma en el proceso de adaptación. Tanto la madre como los adolescentes, identifican las dificultades lingüísticas como el principal desafío durante los primeros meses de estancia en España, ya que la incapacidad para comprender el entorno y comunicarse eficazmente limitaba su participación académica, social y cotidiana. Los menores describen una experiencia inicial caracterizada por la frustración y la inseguridad, derivadas de la imposibilidad de entender a profesores y compañeros o de expresar necesidades básicas. Esta situación generó sentimientos de aislamiento y dependencia que afectaron directamente a su bienestar emocional. La percepción de que “todo era diferente” y de que no comprendían lo que ocurría a su alrededor refleja una experiencia de desconexión que trasciende el ámbito estrictamente académico y afecta a la construcción de vínculos sociales y al desarrollo de un sentimiento de pertenencia.

Estos resultados coinciden con las aportaciones de Rodríguez-Izquierdo y Antolínez-Domínguez (2023), quienes identifican la barrera lingüística como uno de los factores más determinantes en la integración escolar del alumnado migrante. Del mismo modo, Olmos Alcaraz y Lastres Aguilar (2022) advierten que la eficacia de los procesos de acogida depende en gran medida de la disponibilidad de recursos que permitan superar estas dificultades durante las primeras etapas de escolarización. La evolución descrita por los participantes muestra, sin embargo, que el aprendizaje progresivo del idioma actúa como un importante factor de protección. La utilización de estrategias informales, como el uso de aplicaciones de traducción o el apoyo de compañeros con conocimientos de inglés, junto con la asistencia a clases de español organizadas por Cruz Roja, favoreció una mejora gradual de la competencia comunicativa y permitió incrementar la participación en el entorno escolar. Esta evolución coincide con lo planteado por Cheddadi El Haddad (2025), quien señala que el acceso a recursos educativos y sociales adecuados contribuye significativamente a fortalecer los procesos de adaptación y resiliencia de los menores refugiados.

4.3.-La escuela como espacio de acogida, inclusión y construcción de pertenencia

Los resultados muestran que la escuela desempeña un papel fundamental en la adaptación de los adolescentes, constituyendo simultáneamente un espacio de protección, aprendizaje e integración social. Aunque los primeros contactos con el centro educativo estuvieron marcados por la inseguridad y la sensación de ser observados por el resto del alumnado, la experiencia escolar evolucionó progresivamente hacia una percepción más positiva gracias al apoyo recibido por parte del profesorado. Dentro de este proceso, destaca especialmente la figura de la tutora, identificada por la madre y por los propios adolescentes como una referencia fundamental durante los primeros meses de

escolarización. Su implicación, disponibilidad y sensibilidad hacia las necesidades de la familia favorecieron la creación de un entorno de confianza que facilitó tanto la adaptación emocional como la participación académica de los menores. Este hallazgo coincide con las aportaciones de Bustamante Álvarez et al. (2023), quienes subrayan la importancia de las relaciones cotidianas establecidas dentro de la escuela para la construcción del sentido de pertenencia y la integración social.

No obstante, los resultados también ponen de manifiesto algunas limitaciones presentes en los procesos de inclusión educativa. Aunque los adolescentes perciben una acogida positiva por parte del centro, continúan experimentando dificultades para afrontar asignaturas con una elevada carga lingüística, especialmente aquellas que requieren una comprensión lectora avanzada o un dominio específico del vocabulario académico. Esta situación confirma lo señalado por Boussif et al. (2024), quienes sostienen que las medidas de apoyo lingüístico, aunque necesarias, resultan insuficientes cuando no van acompañadas de adaptaciones metodológicas capaces de garantizar una participación efectiva en el currículo.

Las relaciones con los iguales constituyen otro elemento central en este proceso. Durante las primeras semanas predominó una sensación de diferencia y aislamiento que dificultó la creación de vínculos significativos. Sin embargo, la aparición progresiva de amistades favoreció una mejora sustancial en el bienestar emocional de ambos adolescentes. El hecho de que la menor afirme que la situación comenzó a mejorar cuando logró establecer relaciones de amistad pone de manifiesto la relevancia de la dimensión social dentro de los procesos de inclusión escolar. Estos resultados respaldan las conclusiones de Stathopoulou et al. (2025), quienes identifican el sentido de pertenencia como uno de los principales factores protectores para la salud mental y la adaptación de los adolescentes refugiados.

4.4.-Resiliencia, apoyo familiar y reconstrucción de proyectos de vida

A pesar de las múltiples dificultades identificadas a lo largo del proceso migratorio, los resultados revelan una notable capacidad de resiliencia por parte de la familia. Lejos de adoptar una posición pasiva frente a la adversidad, los participantes desarrollan estrategias orientadas a reconstruir sus vidas, adaptarse al nuevo contexto y proyectar expectativas positivas hacia el futuro. La familia, emerge como el principal elemento de apoyo durante todo el proceso. La madre desempeña un papel central como figura de estabilidad emocional, manteniendo rutinas, ofreciendo acompañamiento constante y transmitiendo a sus hijos la importancia de perseverar pese a las dificultades. Los propios adolescentes reconocen que el diálogo familiar y el apoyo mutuo han sido fundamentales para afrontar los momentos de incertidumbre y malestar emocional.

Los resultados muestran, además, que la adaptación no se produce de manera homogénea. Mientras la hija presenta una actitud más proactiva, una elevada motivación académica y una clara vocación profesional orientada hacia la medicina, el hijo manifiesta inicialmente mayores dificultades para adaptarse al entorno escolar y proyectar objetivos concretos de futuro. Estas diferencias respaldan las observaciones de Miras Ruiz (2023), quien señala que la respuesta ante situaciones de desplazamiento puede variar significativamente incluso entre personas que comparten un mismo contexto familiar. La presencia de expectativas de futuro, constituye uno de los indicadores más relevantes de resiliencia observados en el estudio. Tanto la madre como los adolescentes expresan aspiraciones vinculadas a la educación, la estabilidad y el desarrollo personal, lo que refleja una reconstrucción progresiva de sus proyectos vitales. Estos hallazgos coinciden con las aportaciones de Lynnebakke y de Wal Pastoor (2020), quienes identifican las aspiraciones

educativas como un importante motor de adaptación entre adolescentes refugiados. Del mismo modo, respaldan la concepción de la resiliencia propuesta por Meza Cueto y Trejos-Herrera (2023), entendida como un proceso dinámico que surge de la interacción entre recursos personales y apoyos contextuales.

A modo de síntesis de este apartado, los resultados muestran que la adaptación de esta familia se encuentra condicionada por la interacción de múltiples factores, entre los que destacan el impacto del trauma previo, las dificultades lingüísticas, el apoyo escolar, las relaciones sociales y la fortaleza de los vínculos familiares. Lejos de constituir un proceso lineal, la integración aparece como una trayectoria compleja en la que conviven obstáculos persistentes y avances progresivos, siendo precisamente la combinación de apoyos personales, educativos y sociales la que permite transformar una experiencia marcada por la pérdida en un proyecto de futuro caracterizado por la esperanza y la reconstrucción.

5.-Conclusión

La presente investigación, ha permitido profundizar en la experiencia de adaptación escolar, social y emocional de dos adolescentes afganos refugiados residentes en España, poniendo de manifiesto la complejidad de los procesos que acompañan a la migración forzada durante la adolescencia. Los resultados obtenidos evidencian que el desplazamiento, no constituye únicamente un cambio geográfico, sino una experiencia de ruptura que afecta simultáneamente a los vínculos familiares, a la identidad personal, al bienestar emocional y a las trayectorias educativas de quienes la experimentan. Uno de los principales hallazgos del estudio radica en la importancia de la dimensión lingüística como elemento vertebrador del proceso de integración. Las dificultades para comprender y utilizar el idioma condicionan no solo el rendimiento académico, sino también la participación social, la construcción de relaciones interpersonales y el desarrollo de un sentimiento de pertenencia dentro de la comunidad educativa. La mejora progresiva de la competencia lingüística favorece la autonomía, incrementa la confianza personal y facilita una participación más activa tanto dentro como fuera del aula.

La investigación, también confirma el papel fundamental de la escuela como espacio de acogida e inclusión. Los resultados muestran que la adaptación escolar depende en gran medida de la calidad de las relaciones establecidas con el profesorado y con los compañeros, siendo especialmente relevante la existencia de figuras docentes capaces de ofrecer acompañamiento emocional y académico durante las primeras etapas de escolarización. En este sentido, la figura de la tutora emerge como un elemento protector que facilita la integración y contribuye a generar experiencias positivas de pertenencia. Otro aspecto destacado es la importancia de las relaciones familiares, como factor de resiliencia. El apoyo emocional proporcionado por la madre, junto con la cohesión familiar observada durante todo el proceso migratorio, constituye un recurso esencial para afrontar las dificultades derivadas del desplazamiento. Los resultados evidencian que la resiliencia no depende exclusivamente de características individuales, sino que se construye mediante la interacción entre recursos personales, apoyos familiares, relaciones sociales y oportunidades educativas.

Igualmente, el estudio pone de manifiesto que los procesos de adaptación no son homogéneos, incluso entre menores que comparten una misma historia migratoria y un mismo contexto familiar. Las diferencias observadas entre ambos adolescentes reflejan la influencia de factores personales y emocionales en la manera de afrontar la experiencia migratoria, lo que refuerza la necesidad de desarrollar intervenciones psicopedagógicas

individualizadas y sensibles a las características específicas de cada alumno. Desde una perspectiva educativa, los resultados sugieren la necesidad de fortalecer las medidas de acogida dirigidas al alumnado refugiado y migrante, prestando especial atención al aprendizaje de la lengua de acogida, al acompañamiento socioemocional y a la creación de entornos escolares que favorezcan la participación y el sentido de pertenencia. La inclusión efectiva requiere superar enfoques centrados exclusivamente en la adaptación del alumno al sistema educativo y avanzar hacia modelos que reconozcan la diversidad como un elemento enriquecedor para toda la comunidad escolar. Entre las limitaciones del estudio, destaca el reducido número de participantes, circunstancia que impide generalizar los resultados obtenidos a otros contextos. Del mismo modo, la investigación se centra exclusivamente en la perspectiva de una familia, sin incorporar las voces del profesorado, de los compañeros o de otros profesionales implicados en el proceso de acogida. La utilización de fuentes adicionales de información, podría haber permitido una comprensión más amplia del fenómeno analizado.

A partir de estas limitaciones, futuras investigaciones podrían incorporar un mayor número de familias refugiadas y migrantes procedentes de diferentes contextos culturales, así como incluir la participación de docentes, orientadores y otros agentes educativos. También resultaría pertinente, analizar longitudinalmente la evolución de los procesos de adaptación escolar y emocional, con el propósito de identificar factores que favorezcan trayectorias educativas exitosas a medio y largo plazo. A modo de síntesis final luego de este camino recorrido, los resultados obtenidos muestran que la adaptación de los alumnos refugiados, constituye un proceso complejo en el que intervienen factores emocionales, lingüísticos, familiares, sociales y educativos. Comprender estas interacciones resulta fundamental para diseñar respuestas psicopedagógicas, capaces de promover una inclusión real y de garantizar que la escuela se convierta en un espacio de protección, desarrollo y construcción de oportunidades para quienes han vivido experiencias de desplazamiento forzado.

6.-Referencias bibliográficas

- ACNUR. (2024). *Global forced displacement 2024*. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. <https://www.acnur.org/media/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2024>
- Aiello, E., Chiappelli, T., Di Grigoli, A., Mancaniello, M. R., Mara, L.-C., y Sordé Martí, T. (2025). School success for migrant and refugee children: A systematic literature review. *SAGE Open*, 15(2), 1–19. <https://doi.org/10.1177/21582440251330126>
- Aleghfeli, Y., y Nag, S. (2025). Educational resilience among refugee children and youth and their cultural preparedness: Implications for career and livelihood planning counsellors. *Indian Journal of Career and Livelihood Planning*, 13(1), 3–19. <https://doi.org/10.32920/28557473>
- Arroyo Rodríguez, A., Amezcua, M., y Orkaizagirre Gómara, A. (2023). Diez claves para la elaboración de un estudio de caso cualitativo. *Index de Enfermería*, 32, (2), 1-1. <https://doi.org/10.58807/indexenferm20235871>
- Bandura, A. (1986). *Fundamentos sociales del pensamiento y la acción: Una teoría sociocognitiva*. Prentice-Hall.
- Boussif Dalouh, I., Escarbajal Frutos, A., y Ibáñez-López, F. J. (2024). Metodologías y retos de la enseñanza del español como lengua extranjera a alumnado inmigrante

- con dificultad lingüística en el sistema educativo español. *Porta Linguarum*, (41), 209–224. <https://doi.org/10.30827/portalin.vi41.27159>
- Bowlby, J. (1998). *El apego y la pérdida* (Vol. 1: *El apego*). Paidós.
- Buitrago Bonilla, R., y Sáenz Salcedo, N. (2021). Autoimagen, autoconcepto y autoestima: Perspectivas emocionales para el contexto escolar. *Educación y Ciencia*, (25), e12759. <https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2021.25.e12759>
- Bustamante Álvarez, C., Holguín Guisao, M. I., y Alzate Alzate, N. A. (2023). Interculturalidad desde las acciones cotidianas en el aula. *Sophia*, 19(2). <https://doi.org/10.18634/sophiaj.19v.2i.1159>
- Calle Mollo, S. E. (2023). Diseños de investigación cualitativa y cuantitativa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 1865–1879. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7016
- Cheddadi El Haddad, Z. (2025). Inmigración marroquí en el País Vasco y la experiencia del duelo migratorio. *Athenea Digital*, 25(1), e3629. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.3629>
- Erikson, E. H. (1988). *El ciclo vital completado*. Paidós. (Trabajo original publicado en 1982).
- Gomes dos Santos-Dantas, E., Rodríguez-Solis, A., Monroy-Velasco, I. R., y Malvaceda-Espinoza, E. (2023). Duelo migratorio y creencias irracionales: Características e impactos en la salud mental de migrantes latinoamericanos. *Huellas de la Migración*, 8(16), 11–40. <https://doi.org/10.36677/hmigracion.v8i16.19308>
- Grande Ratti, M. F., Murature, D., Sánchez del Roscio, A., Frei, S., y Benítez, S. E. (2024). Ética en investigación cualitativa. *Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires*, 44(1), 1-5. <https://doi.org/10.51987/revhospitalbaire.v44i1.295>
- Guedes Ferreyros, C. (2023). Afganistán, una encrucijada. *Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval*, 20(1), 70–89. <https://revista.esup.edu.pe/RESUP/article/view/154>
- Lynnebakke, B., y de Wal Pastoor, L. (2020). “It’s very hard, but I’ll manage.” Educational aspirations and educational resilience among recently resettled young refugees in Norwegian upper secondary schools. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 15(Suppl. 2), Artículo 1785694. <https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1785694>
- Martínez Matheus, M. Á., y Polanco Arias, M. A. (2022). *Autoestima en adolescentes hijos de padres migrantes*. Universidad Rafael Urdaneta. <https://documentos.uru.edu/pdf/ART/PIAA.3201-20-00199.pdf>
- Meza Cueto, L., y Trejos-Herrera, A. M. (2023). Resiliencia en niños víctimas de conflicto armado: Una revisión sistemática de su estado actual. *Psykhé*, 32(1), 1–21. <https://doi.org/10.7764/psykhe.2023.70023>
- Mijangos Fuentes, K. I. (2023). Autoetnografía de la entrevista cualitativa. *Revista Tzhoecoen*, 15(1), 17–32. <https://doi.org/10.26495/tzh.v15i1.2452>
- Miras Ruiz, R. (2023). TRAVESÍAS... de soledades, duelos y esperanzas. Arteterapia y arte frente al duelo migratorio en jóvenes migrantes no acompañados. *Papeles de Arteterapia y Educación para la Inclusión Social*, (18), 39–50. <https://dx.doi.org/10.5209/arte.83389>

- Olmos Alcaraz, A., y Lastres Aguilar, N. (2022). Desgranando la integración educativa: Las políticas de atención al alumnado migrante en España a partir de dos estudios de caso. *Social and Education History*, 11(3), 201–227. <http://doi.org/10.17583/hse.10272>
- Peñaherrera-Calle, C. R., Hernández-Gaibor, E. M., Llerena-Ramírez, J. M., y Piñas-Piñas, L. F. (2022). Igualdad formal y material en la migración forzada. *Iustitia Socialis*, 7(2), 528–542. <https://doi.org/10.35381/racji.v7i2.2022>
- Radhouane, M. (2023). Desafíos pedagógicos en la integración de estudiantes refugiados en el Norte Global: Una revisión de la literatura. *Prospects*. <https://doi.org/10.1007/s11125-022-09632-7>
- Rodríguez-Izquierdo, R. M., y Antolínez-Domínguez, I. (2023). Barreras y estrategias del alumnado inmigrante en su experiencia escolar. *Revista Mexicana de Sociología*, 85(2), 339–369. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2023.2.60562>
- Sánchez Poveda, S. L. (2023). La migración forzada interna en Colombia: Propuesta de tipologías para el análisis de la situación. *Controversia*, (220), 221–255. <https://doi.org/10.54118/controver.vi220.1286>
- Sanchís Niclós, N. (2025). La construcción de la identidad en las adolescentes de ascendencia magrebí en la comarca de la Ribera. En L. Gaitán Muñoz, I. Rodríguez Pascual, D. Gabaldón Estevan, E. Marco Arocas y L. del Moral Espín (Eds.), *Nuevos caminos para la Sociología de la Infancia: Del debate conceptual a los hallazgos empíricos* (pp. 169–181). Marcial Pons.
- Stathopoulou, T., Adamopoulou, E., Zirganou-Kazolea, L., Spyropoulou, N., Hatzinikolaou, K., y Cavounidis, J. (2025). Doomed to fail? A qualitative exploration of teachers' perspectives on refugee students' access to education and educational experiences in Greece. *Genus*, 81(1), 1–26. <https://doi.org/10.1186/s41118-025-00241-8>
- UNICEF. (2022). *La infancia en contextos de conflicto armado: Informe global sobre violencia y desplazamiento*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. <https://www.unicef.es/noticia/los-ninos-de-la-guerra>
- Zúñiga Rodríguez, M. (2024). La evaluación psicopedagógica en la identificación y plan de intervención de las y los alumnos con doble excepcionalidad. *International Journal of Developmental and Educational Psychology (INFAD Revista de Psicología)*, 1(1), 117–126. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2024.n1.v1.2668>